

कालिदासस्य कवितावैशिष्ट्यम्

RAJENDRA PRASAD

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - prasadrajendra944@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

महाकवीनां समालोचकानां संस्कृतसाहित्याध्ययनेषु इयं सूक्तिः प्रख्याता ;उपमा कालिदासस्य' इति। यद्यपि महाकवेः कालिदासस्य काव्येषु अनेकेषां शब्दालङ्काराणामर्थालङ्काराणां च प्रयोगे दृश्यते । तथापि महाकविः कालिदासः उपमानालङ्कारास्य स्वतराणखिलान् कवीनतिशेते । अत एव अयं कविः 'उपमा सम्राट्' इत्यभिधीयते । कालिदासस्य उपमासु पूर्णता, रम्यता, विविधता च उपलभ्यते । तादृशकवेः काव्यवैशिष्ट्यमधुना अत्र विचार्यते

प्रस्तावना

धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशङ्खवेतालभट्टघटकपर्ककालिदासाः ।

ख्यातो वरहमिहिरो नृपतेस्सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

इति । अस्य कवेः जन्मस्थानं काश्मीरः, वङ्गभूमिः, राजस्थानं, उज्जयिनी इति विभिन्नतया उल्लेखयन्ति । तत्र निदानं तु सः स्वीय काव्ये उज्जयिनीं बहुधा वर्णितवान् इति । अतः केचन एषः उज्जयिनीजातोऽयमिति । अपरे काश्मीरप्रदेशे एव विद्यमानानां केसरपुष्पानां वर्णनं सम्यक् कृतवान् इति एतं काश्मीरजं मन्यन्ते । एवमेव माळवदेशीयानां वर्णनेन प्रभाविताः जनाः एतं माळवदेशिनं मन्यन्ते । तथैव विदर्भस्य वर्णनादपि ततोऽस्य महानुभाविनः जीवनकालविषये इत्थमिति कश्चित् निर्णयः नास्ति । वस्तुतः विक्रमादित्यस्य कालादर्वाचीनः भोजः, अत एतस्य कालेऽपि कालिदासः आसीदिति उक्तेः विनिगमकं नास्ति । अतः अस्य विषये बहवः कथा कपोलकल्पिता एव । किन्तु तत् काव्यविषये कस्यापि विप्रतिपत्तिः नास्ति । संस्कृत इतिहासे तत्तुल्यः कोऽपि कविः नासीत् । अतः केनचित् कविना उक्तम्-

पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः ।

अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनमिका सार्थवती बभूव ॥

इति । कालिदासेन अभिज्ञानशाकुन्तलम्, विक्रमोर्वशीयम्, मालविकाग्निमित्रम् च इति त्रीणि रूपकाणि, रघुवंशम्, कुमारसम्भवम् इति च द्वे महाकाव्ये, ऋतुसंहारम्, मेघदूतम् इति द्वे खण्डकाव्ये च विरचितानि । तस्य कौशलम् यथा पद्यरचनायां तथैव नाटकेषु वर्तते । कालिदासस्य काव्ये किञ्चिदलौकिकम् अपूर्वम् असाधारणञ्च चारुता दृश्यते । तस्य काव्ये

आकाशमीरात्, आकन्याकुमारी, आद्वारकायाः आप्राग्जोतिषमपूर्वं स्वाभाविकञ्च सौन्दर्यवर्णनम् उपलभ्यते ।

महाकवीनां समालोचकानां संस्कृतसाहित्याध्येतृषु इयं सूक्तिः प्रख्याततमा विद्यते । तथहि- “उपमा कालिदासस्य” इति । यद्यपि महाकवेः कालिदासस्य काव्येषु अनेकेषां शब्दालङ्काराणामर्थालङ्काराणाञ्च प्रयोगो दृश्यते । तथापि महाकविः कालिदासः उपमानामकस्यार्थालङ्कारस्य स्वेतराणखिलान् कवीनतिशेते । अत एव अयं कविः ‘उपमासम्राट्’ इत्यभिधीयते । उपमायाः स्वरूपं निरूपयन् साहित्यदर्पणकारः विश्वनाथः प्राह-

साम्यं वाच्यमवैधर्म्यवाक्यैक्य उपमाद्वयोः ।

अयमाशयः यद्यस्मिन् वाक्ये वैषम्यं विहाय उपमानोपमेययोः साधर्म्यमात्रं वर्णितं भवति । सेयमुपमा महाकविकालिदासस्य सम्पूर्णे साहित्ये विद्युदिव विद्योततेतमाम् । कालिदासो महाकवि उपमायाः प्रयोगे अपूर्वं वैशारद्यं बिभर्ति । कालिदासस्य उपमासु पूर्णता, रम्यता, विविधता च सर्वत्र उपलभ्यते । यद्यपि महाकवेः कालिदासस्य काव्येषु सर्वत्र उपमायाः प्रयोगः दृश्यते । तथापि रघुवंशे प्रयुक्ता उपमा सर्वातिशयिनी वर्तते । कालिदासस्य रघुवंशीयोपमायाः प्रयोगप्रसिद्धौ महाकविः “दीपशिखाकालिदासः” इति नाम्ना प्रख्यातो बभूव । इन्दुमत्याः स्वयंवरे समागताः समे राजानः आशान्विताः सन्ति यद् इन्दुमती ममैव कण्ठे जयमालां स्थापयिष्यतीति । इन्दुमतीहस्ते वरमालामादाय यदा वरं वृणीतुम् अग्रे चचाल तदा समे राजानः सोत्कण्ठिता अभूवन् । इन्दुमती स्वयं सञ्चारिणी दीपशिख्येव वर्तते । यस्याः समक्ष राजानः सप्रकाशा भवन्ति । किन्तु यं यं राजानं सा व्यतीयाय स स राजा तेनैव प्रकारेण नैराशयमग्ना अभूवन् येन प्रकारेण दीपशिखायां निर्गतायां सत्यां मार्गाहाः विभार्या अन्धकारे निमग्नाः भवन्ति । तथा चाह महाकविकालिदासः-

सञ्चारिणी दीपशिख्येवरात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा ।

नरेन्द्रमार्गाह इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥

इति । रससिद्धस्यास्य कवीश्वरस्य महिमा तदीय काव्यैरेव ज्ञायते । तस्य काव्यस्य स्वल्पसमासाः स्वभावसरला च शैली सर्वानेव सदा आकर्षयति । तस्य कव्यस्य परिशीलनेन वेद-शास्त्र-पुराणेषु तस्य आगाधं पाण्डित्यम् आसीदिति ज्ञायते । कल्पनाचातुर्यं, पदानां माधुर्यं, पात्रसंविधाननैपुण्यं, रसोल्लासः, ललितानि मनोहराणि वचनानि इत्यादिभिः सुगुणैरस्य कवेः काव्यानि सर्वजनादरणीयानि । तथा हि- “श्रुतिरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्” इति अत्र महाकवेः वेदविषयिकाज्ञानं स्पष्टं भवति । येन प्रकारेण स्मृतिः श्रुतेरर्थानाम् अनुसरणं करोति तेनैव प्रकारेण सुदक्षिणा नन्दिन्या अनुसरणं चकार । एषः कुमारसम्भवे पार्वत्याः वर्णने श्रमं न पश्यति इव भाति । यतः-

अन्योन्यमुत्पीड्यदुत्पलाक्षाः स्तनद्वयं पाण्डु तथा प्रवृद्धम् ।

मध्ये यथा श्याममुखस्य तस्य मृणालसूत्रान्तरमप्यलभ्यम् ॥

इत्यत्र तथैव ॥

नागेन्द्रहस्तात्वयिकर्कशत्वादेकान्तशैत्यात् कदलीविशेषः ।

लब्ध्वा हि लोके परिणाहिरूपं जातास्तदूर्वरूपमान बाह्याः ॥
 इत्येवं निरायासेन वर्णयन् । अन्ते-
 सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन ।
 सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्नादेकत्र सौन्दर्यदिदृक्षयेव ॥
 एवं वर्णयन्नुपसंहरति । अस्य कवेः वर्णनाशैली अपि उत्कृष्टा वर्तते ।
 वैदर्भीरीतिः कालिदासादेव प्रसिद्धा इव भाति । दण्डी काव्यादर्श-
 श्लेषः प्रसादसमता माधुर्यं सुकुमारता ।
 अर्त्यव्यक्ति उदारत्वं ओजः कान्तिसमाधयः ॥
 इति वैदर्भमार्गस्य प्राणाः दशगुणाः स्मृताः ।
 एतादृशो दशगुणा अपि कालिदासीयकाव्येषु द्रष्टुं शक्यते नान्यत्र इति
 तस्याभिप्रायः । अत एव-
 अपि क्रियार्थं समित्कुशं [?] जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणिते ।
 अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ॥
 अस्मिन् श्लोके तथैव-
 त्वमेव तावत् परिचिन्तय स्वयं कदाचिदेते यदि योगमर्हतः ।
 वधुदकूलं कलहंसलक्षणं गजाजिनं शोणितबिन्दुवर्षि [?] च ॥
 एवमादिषु सर्वेषु श्लोकेष्वपि सहृदयाः दशगुणानपि आस्वादयन्ति । एषः स्व
 ऋतुसंहारे-
 काशांशुका विकचपद्मनोजवक्त्रा सोन्मादहंसं स्वनूपुरनादरम्या ।
 आपक्वशालिरुचिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शरन्नववधूरिव रूपरम्या ॥
 शरदृतुवर्णनमेवं सुरुपिणं कृतवान् । तथैव मेघदूतेऽपि-
 आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा
 मत्सादृशं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती ।
 पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां
 कश्चिद्भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥
 इत्यस्मिन् श्लोके विरहिणीं यक्षपत्नीमक्षिसाच्चित्रितवान् । प्रिया विरहितस्य
 यक्षस्यापि विरहोद्योगं हृदयविद्रावकं द्रष्टुं शक्यते । यथा-
 त्वामालिख्यप्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम्
 आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छमि कर्तुम् ।
 अस्मैस्तावन्मुद्गरुपचितैर्दृष्टिशलुप्यते मे
 क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ (नः?) कृतान्तः ॥
 इति । एतादृशान् विशिष्टान् श्लोकान् दृष्ट्वा कृष्णकविरपि-
 अस्पृष्टदोषा नलिनीव दृष्ट्वा ह्यरावलीव ग्रथिता गुणौघैः ।
 प्रियाङ्गपालीव विमर्दहृद्या न कालिदासादपरस्य वाणी ॥
 इति स्वाभिप्रायं मण्डयन्ति । किं बहुना अद्यतनेषु दिवसेष्वपि विवाहादि
 महोत्सवेषु कन्यादानसमये वा विवाहान्ते वा पुरोहिताः वधूं प्रति कालिदासस्य-
 शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नीजने
 भर्तुर्विप्रकृतापि शेषणतया मा स्म प्रतीपङ्गमः ।

भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी

यान्त्वेवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥

इत्यादीन् श्लोकानुक्त्वा श्रवणमधुरानुपदेशान् यथा कण्वः शकुन्तलां बोधितवान् तथा बोधयन्तो दृश्यन्ते । शकुन्तलायाः वर्णनसमये कविः-

मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवः ।

न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात् ॥

असाधारणं निरूपयति । अतः मल्लिनाथः-

कालिदासगिरांसारं कालिदासः सरस्वती ।

चतुर्मुखोऽथवा साक्षाद् विदुर्नान्ये तु मादृशाः ॥

इति कालिदासवाणिषु विद्यमानं स्वाभिप्रायं निर्भयं प्रकटयति ।

संस्कृतवाङ्मये कश्चन कविः चक्र इति सोऽपि कालिदासं बहु मनुते स इत्थम्-

प्राचेतसे या जगति प्ररूढा या पुष्पिता सत्यवतीकुमारे ।

या कालिदासे फलिता कवीनामेकोपमाने कवितालताभूत् ॥

अन्येऽपि सन्ति भवभूतिमुरारिमाघश्रीहर्षभारविमुखाः प्रथिताः कवीन्द्राः ।

तेषां प्रशांसनविधौ पटुता कुतः स्यात्तत्र न मे यदुत यन्न च तादृशत्वम् ॥

इति नवरसरुचिरां कालिदासवाचं सदुक्तिभिर्वर्णने सार्थकतामपि इति चक्रकवेः वाक्ष्येव ज्ञायते । कालिदासस्य काव्ये यज्ञविषयिका उपमा अस्ति । तथा हि-

श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम् ।

येन प्रकारेण यज्ञे श्रद्धायाः, वित्तस्य, विधेश्च समाहारो भवति, तेनैव प्रकारेण नृपो दुष्यन्तः शकुन्तला भरतश्चेति त्रय इमे तत्र एकत्रिता अभूवन् । तथा च- “अध्वरस्येव दक्षिणा” दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा यज्ञस्य दक्षिणा इव राजा सहासीत् । तथा हि- “स्वाहयेव हविर्भुजम् ।” स्वाहानाम्न्या पत्न्या समन्वितं अग्निमिव अरुन्धतीविशिष्टं वसिष्ठं ददर्श राजा दिलीपः । कालिदासेन प्रकृतिः मानवसहचारिरूपेण वर्णिता । यदा तस्य पात्राणि हृष्यन्ति तदा प्रकृतिरपि प्रफुल्ला भवति । यदा तस्य पात्राणि दुःखितानि भवन्ति तदा प्रकृतिरपि रोदतीव । अभिज्ञानशाकुन्तले चतुर्थेऽङ्के शकुन्तला यदा कण्वाश्रमं त्यक्त्वा पतिगृहं प्रयाति तदा तस्याः वियोगेन मृगाः घासचर्वणं विस्मरन्ति, मयूराः तस्याः शोकेन नृत्यं त्यजन्ति । किमन्यत् वृक्षाः लताश्चापि रुदन्ति पत्ररूपाणि अश्रूणि च पातयन्ति ।

उद्गलितदर्भकवलाः मृगाः परित्यक्तनर्तनाः मयूराः ।

अपसृतपाण्डुपत्राः मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः ॥

इति । तथा च वल्कलेनाप्यावृता शाकुन्तला तेनैव प्रकारेण रमणीया आसीत् येन प्रकारेण शैवलेनापि परिवृता कमलिनी स्वलावण्यं न विजहाति । तथा हि- “सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम्” इति । कठोरगर्भा शकुन्तला अग्निगर्भा

शमीवासीत् । “अवेहि तनयां ब्रह्मन्निग्नगर्भा शमीमिव ॥” शकुन्तलायाः शरीरं कुसुममिवातिमनोजमासीत् ।

वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभां

कुसुममिव पिनद्धं पाण्डुपत्रोदरेण ।

युवा रघुः प्रजासु अतीव प्रख्यातो बभूव । “फलेन सहकारस्य पुष्पोद्गम इव प्रजाः ।”

महाकवेः कालिदासस्यासु उपमासु एवं वैशिष्ट्यं सर्वत्र दृग्गोचरी भवति यदुपमानोपमेययोः सर्वत्र लिङ्गवचनयोः साम्यं दृश्यते । यथा-

“सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ” इत्यादि वाक्ये उपमानोपमेययोः दीपशिखा-इन्दुमत्योः लिङ्गवचनयोः साम्यं वर्तते । “आसीन् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव” येन प्रकारेण मन्त्रपाठस्यादौ प्रणवस्योच्चारणं क्रियते तथैव सर्वेषु राजसु आद्यो महाराजो मनुरासीत् । इत्यत्रापि मनु-प्रणवयोः महीक्षित-छन्दसोः लिङ्गवचनयोः साम्यं वर्तते । इयं महाकवेः महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते ।

भारतवर्षस्य रत्नगर्भेऽयं वसुन्धरा धन्यास्ति यत्र विश्वकविश्रेष्ठः कालिदासो जातः । वयं तमेव ‘प्रियकविः’ कविकुलगुरुर्वा कथयामः । काव्यकलारश्मिभिर्भासमानोऽयं महाकविः न केवलं संस्कृतजगति अपि तु विश्वसाहित्येऽपि भास्करोऽस्ति । सर्वे जनाः तत्कृतकाव्यामृतरसस्वादेन आप्लाविताः सन्ति । अस्य महानुभावस्य वैदुष्यपूर्णप्रतिभाप्रभावं सर्वेऽपि जानन्ति । काव्यमर्मज्ञैरपि तत्काव्यसौष्टवं मुक्तकण्ठेन प्रशंसितमस्ति । तथाहि- “भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः” इति एतदृक् वाग्विलासवतः कवेः काव्यानि पठित्वा आसादयित्वा अस्माभिः सर्वे “महिषं दधि सशर्करं पयः कालिदासकविता नवं वयः शारदेन्दुरबला च कोमला स्वर्गशेषमुपभुञ्जते जनः” इति । एवञ्च-

निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु ।

प्रीतिर्मधुरसान्द्रसु मञ्जरीष्विव जायते ॥

एवमुच्येत । अत एतादृशं कविमेवम्-

सविश्ववन्द्यो महतां कवीनां गुर्म्हनीषी कविकालिदासः ।

यस्य काव्यपीयूष रसप्रवाहस्वादमितानन्दमयो हि लोकः ॥

इति स्तुवन्तः कवेः कौशल्येनास्माकं ज्ञानमप्यम्भसि तैलबिन्दुरिव विकासं प्राप्नोत्विति भावनया विरमामि ॥